

PENGARUH PENGGUNAAN VIDEO SENTUHAN BOLEH DAN TIDAK BOLEH TERHADAP PENDIDIKAN SEKS ANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2565619

Suci Indra Safyana^{1,*}, Serli Marlina¹, Yaswinda Yaswinda¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*indrasafyana@gmail.com

ABSTRACT

The research has purpose to determine the influence of the use of touch videos may and may not be on child sex education. The research method is Quarsi Experiment quantitative. The results of the study are that children in the experimental class who use touch videos may and may not have a higher number than the control class that uses images. The average number of experiment class 88,91 and 77,83 class control. Based on data analisis is $t_{count} > t_{table}$ that is $2,256 > 2,073$. Thus it can be concluded that touch videos may and should not affect child sex education.

Keywords: Touch Videos May and May Not, The Child Sex Education

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan selanjutnya. Selain itu, pendidikan taman kanak-kanak merupakan saat yang paling tepat untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak agar dapat tumbuh sebagai manusia yang utuh.

Masa usia dini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat atau lebih dikenal dengan masa keemasan atau sering disebut dengan *golden age*. Di usia ini anak memiliki masa tumbuh kembang di mana terjadi perkembangan dari berbagai aspek dini seperti perkembangan kognitif, sosial-emosional, agama moral, bahasa, fisik-motorik dan psikologi. Perkembangan tersebut menjadikan proses belajar bagi anak. Anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, salah satunya keingintahuannya tentang seks. Anak ingin mengetahui tentang tubuhnya sendiri, mengetahui fungsi-fungsi organ tubuhnya dan juga perbedaan-perbedaan dengan milik orang lain.

Pendidikan seks adalah upaya yang diberikan demi mengurangi angka korban kekerasan seksual anak. Pendidikan seks menurut Gawshi (dalam Aziz, 2015) adalah pemberian pengetahuan yang baik dan benar dan siap untuk beradaptasi secara baik dengan sikap seksual di masa depan kehidupan anak. Pengetahuan ini berfungsi agar seseorang memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Anak dapat menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk terhadapnya.

Perkembangan seks ini telah berkembang pada anak sejak dini sesuai tahapan usia seperti pada 0-2 tahun ditandai perasaan nikmat melalui mulutnya saat menyusu kepada ibu dan munculnya dorongan

oral sebagai kepuasan emosi yang dirasakan anak. Namun, permasalahannya tahapan perkembangan ini sering diabaikan baik orang tua, guru, dan masyarakat karena dianggap tabu dan tidak perlu untuk dibicarakan pada anak usia dini dan menganggap anak akan tahu dengan sendirinya ketika mereka dewasa. Menurut KPAI Sumatera Barat kasus pelecehan seksual yang terjadi setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dapat di lihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 1.
Data Kejahatan Seksual Pada Anak

Tahun	Jumlah Kasus yang Terjadi
2015	92 kasus
2016	393 kasus
2017	558 kasus

Sumber: <https://m.detik.com>newsberita>.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Ligina, Mardhiyah, Nurhidayah (2018) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu karena posisi anak yang dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya pendidikan seksual pada anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, dan globalisasi informasi, adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (*Pedofilia*), pengaruh dari pornomedia massa, dan ketidakpahaman anak akan persoalan seksualitas. Ditambah lagi dengan faktor anak tidak tahu batasan-batasan bagian yang boleh disentuh dan bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain (Risty, 2016)

Berdasarkan faktor serta pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di Sekolah Dasar Negeri 02 Simpang Sugiran masih kurang memberikan pemahaman seks untuk anak. Hal ini dikarenakan masih tabunya persepsi guru terhadap pemberian pendidikan seks pada anak, faktor lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru mengenai materi, metode serta media dalam memberikan pendidikan seks untuk anak usia dini.

Sujiono (2009) mengartikan anak usia dini sebagai sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Fakhruddin (2010) pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Roqib (2008) mengemukakan pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual pada anak yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang, pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek fisik, psikis, dan spiritual. Asyhar (2012) media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sugiyono (2012) metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kelompok eksperimental biasanya menerima sesuatu yang baru, suatu perlakuan di bawah penyelidikan. Sementara itu, kelompok kontrol biasanya menerima suatu perlakuan yang berbeda atau perlakuan yang biasa.

Tabel 1.
Rancangan Penelitian

Kelompok	Pre-Test	Treatment	Post-Test
Eksperimen	O_1	X	O_2
Kontrol	O_3	-	O_4

Keterangan :

O_1 = Pre-test kelas eksperimen tentang kemampuan mengenal angka

O_2 = Pre-test kelas kontrol tentang kemampuan mengenal angka

X = Perlakuan dalam hal ini menggunakan media timbangan buah

O_3 = Post-test kelas eksperimen tentang kemampuan mengenal angka

O_4 = Post-test kelas kontrol tentang kemampuan mengenal angka

Populasi dalam penelitian ini adalah murid di kelas awal Sekolah Dasar Negeri 02 Simpang Sugiran Kecamatan Guguak. Sekolah ini dikepalai oleh Bapak Drs. Yan Hardi, S.Pd. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini sampelnya, yaitu kelompok 1a dan 1b. 1a di kelompok eksperimen dan 1b di kelompok kontrol. Setiap kelompok jumlah sampel adalah 12 orang, 12 di kelompok eksperimen (1a) dan 12 kelompok kontrol (1b). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes kognitif. Tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen ini menggunakan format benar salah untuk penilaian. Kriteria penilaiannya adalah benar mendapatkan skor 1 dan salah mendapatkan skor 0.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah membandingkan perbedaan antara dua rata-rata nilai, kemudian dilakukan uji t (t-tes). Namun sebelum itu terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelum dilakukan analisis perbedaan tersebut, perlu melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji liliefors dan uji homogenitas menggunakan uji barlett. Jika sudah diketahui data berdistribusi normal dan bersifat homogen baru dilakukan analisis data sesuai dengan teknik analisis yang dilakukan adalah dengan mencari perbandingan dengan menggunakan uji t/ t-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini dideskripsikan terdiri dua kelompok yaitu data hasil *pre-test* di kelas 1a (eksperimen) dan 1b kelas (kontrol) terhadap pendidikan seks anak sebelum diberikan *treatment*.

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil Pre-test di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Variabel	Pembelajaran	
	Eksperimen (1a)	Kontrol (1b)
N	12	12
Nilai tertinggi	75	75
Nilai terendah	42	42
Jumlah nilai	751	743
Median	67,1	67,1
Rata-rata	62,58	61,91
SD	11,52	12,43
SD ²	132,71	154,50

Berdasarkan penilaian tabel di atas, kelas eksperimen jumlah anak 12 orang mendapatkan nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 75. Anak eksperimen memperoleh nilai keseluruhan berjumlah 751, dan rata-rata nilainya adalah 62,58 dengan median 67,1 sedangkan standar deviasinya 11,52 dan variannya adalah 132,71.

Sedangkan di kelas control dengan berjumlah anak 12 orang mendapatkan nilai terendah 42 dan tertinggi 75. Anak kontrol memperoleh nilai keseluruhan berjumlah 743, dan rata-rata nilainya adalah 61,91 dengan median 67,1 sedangkan standar deviasinya 12,43 dan variannya adalah 154,50.

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil *Post-test* di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Pembelajaran

Variabel	Eksperimen (A1)	Kontrol (A2)
N	12	12
Nilai tertinggi	100	92
Nilai terendah	67	58
Jumlah nilai	1067	934
Median	92,1	85,5
Rata-rata	88,91	77,83
SD	10,39	12,56
SD2	107,95	157,75

Berdasarkan penilaian tabel di atas, kelas eksperimen jumlah anak 12 orang mendapatkan nilai terendah 67 dan nilai tertinggi 100. Anak eksperimen memperoleh nilai keseluruhan berjumlah 1067, dan rata-rata nilainya adalah 88,91 dengan median 92,1 sedangkan standar deviasinya 10,39 dan variannya adalah 107,95. Sedangkan di kelas kontrol dengan berjumlah anak 12 orang mendapatkan nilai terendah 58 dan tertinggi 95. Anak kontrol memperoleh nilai keseluruhan berjumlah 934, dan rata-rata nilainya adalah 77,83 dengan median 85,5 sedangkan standar deviasinya 12,56 dan variannya adalah 157,75. Adapun hasil penelitian ini yaitu pendidikan seks anak pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh hasil yaitu pendidikan seks anak di kelas eksperimen (1a) lebih tinggi dibandingkan pada kelas kontrol (1b).

Uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh harga L_0 dan L_t pada taraf nyata 0,05 untuk $N = 12$ seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Pengujian *Liliefors* Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No	Kelas	N	α	L_0	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	11	0,05	0,1951	0,242	Normal
2	Kontrol	11	0,05	0,1619	0,242	Normal

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kelompok eksperimen nilai L_{hitung} 0,1951 lebih kecil dari L_{tabel} 0,242 untuk α 0,05. Dengan demikian nilai kelas eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol diperoleh L_{hitung} 0,1619 lebih kecil dari L_{tabel} 0,242 untuk α 0,05. Ini berarti bahwa data kelas kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Pengujian persyaratan yang kedua yaitu dengan pengujian homogenitas yang digunakan uji Barlett. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari kelompok yang homogen yaitu antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel berarti data berasal dari kelompok yang homogen.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syafril (2010) bahwa jika hasil perhitungan dari χ^2_{hitung} lebih kecil dari χ^2_{tabel} berarti bahwa data berasal dari kelompok yang homogen, sebaliknya jika χ^2_{hitung} lebih besar daripada χ^2_{tabel} maka kelompok tersebut tidak homogen .

Tabel 5.
Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen	0,05	0,372	3,841	Homogen
Kontrol				

Berdasarkan tabel tampak bahwa χ^2_{hitung} kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua kelas sampel berdistribusi normal dan serta mempunyai varian yang homogen. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik *t-test*.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berikut ini akan digambarkan pengolahan data dengan *t-test*:

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Aspek	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol
N	12	12
\bar{X}	62,58	61,91
SD^2	132,71	154,50

Menguji hipotesis digunakan *t-test*. Dari hasil uji hipotesis menggunakan *t-test* diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Perhitungan Pengujian dengan *T-test*

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	t_{tabel} $\alpha 0,05$	Keputusan
1	Eksperimen	12	62,58	0,131	2,07387	Terima H_0
2	Kontrol	12	61,91			

Berdasarkan tabel di atas dalam tabel df untuk taraf nyata $\alpha = 0,05$ (5%) dengan df sebesar 22 adalah = 2.07387. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%), t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($0,131 < 2.07387$). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan seks anak di kelas eksperimen dan kontrol dalam nilai *pre-test*.

Pada uji normalitas digunakan uji Liliefors seperti yang telah dikemukakan pada teknik analisis data. Analisis normalitas pada kelompok eksperimen dan kelompok. Uji normalitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh harga L_0 dan L_t pada taraf nyata 0,05 untuk $N = 12$ seperti pada tabel berikut.

Tabel 8.
Hasil Perhitungan Pengujian *Liliefors* Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No	Kelas	N	A	L_0	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	11	0,05	0,1446	0,242	Normal
2	Kontrol	11	0,05	0,1391	0,242	Normal

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas kelas eksperimen dengan nilai L_{hitung} 0,1446 lebih kecil dari L_{tabel} 0,242 untuk α 0,05. Dengan demikian nilai kelas eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol diperoleh L_{hitung} 0,1391 lebih kecil dari L_{tabel} 0,242 untuk α 0,05. Ini berarti bahwa data kelas kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Pengujian persyaratan yang kedua adalah pengujian homogenitas dengan menggunakan uji Barlett. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari kelompok yang homogen, antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel berarti data berasal dari kelompok yang homogen.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syafril (2010) bahwa jika hasil perhitungan dari χ^2_{hitung} lebih kecil dari χ^2_{tabel} berarti bahwa data berasal dari kelompok yang homogen, sebaliknya jika χ^2_{hitung} lebih besar daripada χ^2_{tabel} maka kelompok tersebut tidak homogen.

Hasil perhitungan diperoleh χ^2_{hitung} sebesar 0,546 seperti yang dituliskan dalam Tabel 9. berikut.

Tabel 9.
Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen	0,05	0,546	3,841	Homogen
Kontrol				

Dari tabel di atas bahwa χ^2_{hitung} kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.

Tabel 10.
Hasil Perhitungan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Aspek	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol
N	12	12
\bar{X}	88,91	77,83
SD^2	107,95	157,75

Untuk menguji hipotesis digunakan *t-test*. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan *t-test* diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 11.
Hasil Perhitungan Pengujian dengan *T-test*

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	t_{table} α 0,05	Keputusan
1	Eksperimen	12	88,91			
2	Kontrol	12	77,83	2,256	2.07387	Tolak H_0

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa H_a diterima yaitu: terdapat pengaruh yang signifikan dari video Sentuhan Boleh dan Tidak Boleh Terhadap Pendidikan Seks Anak di Kelas Awal Sekolah Dasar Negeri 02 Simpang Sugiran Kecamatan Guguak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks anak lebih berpengaruh dengan menggunakan video sentuhan boleh dan tidak boleh dibandingkan dengan menggunakan gambar, terlihat dari perolehan nilai rata-rata yang berhasil dicapai anak yaitu kelompok eksperimen 88,91 sedangkan kontrol 77,83.

Setelah dilakukan perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* kelompok eksperimen dan kelompok kontrol selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai *pre-test* dan nilai *post-test*, dengan tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan antara nilai *pre-test* dengan *post-test* nilai anak. Pada nilai *pre-test* kelas eksperimen (1a) adalah nilai tertinggi 75, nilai terendah adalah 42 dan median 67,1. Sedangkan nilai *pre test* di kelas kontrol (1b), nilai tertinggi adalah 75, nilai terendah adalah 42 dan median 67,1. Perbandingan nilai *post-test* anak pada kelas eksperimen berkembang lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu nilai tertinggi eksperimen yang berhasil dicapai oleh anak adalah 100 sedangkan di kelas kontrol adalah 92, dan nilai terendah yang didapat oleh anak di kelas eksperimen adalah 67 sedangkan di kelas kontrol 58, dan median di kelas eksperimen 92,1, sedangkan median di kelas kontrol 85,5.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test* dimana pada *post-test* rata-rata menjadi lebih meningkat dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari grafik di atas, sangat jelas bahwa penggunaan video sentuhan boleh dan tidak boleh berpengaruh dalam pendidikan seks anak. Hal ini terlihat dari perolehan nilai pendidikan seks anak kelas eksperimen terdapat pengaruh dari pada kelas kontrol yang menggunakan media gambar.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *pre-test* pendidikan seks anak pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *pre-test* diperoleh angka rata-rata kelas eksperimen yaitu 62,58. Angka rata-rata kelas kontrol yaitu 61,91. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa t_{hitung} sebesar 0,131 dibandingkan dengan α 0,05 ($t_{tabel} = 2.07387$) dengan derajat kebebasan $dk (N_1-1)+(N_2-1)=22$. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,131 < 2.07387$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a ditolak atau H_0 diterima.

Selanjutnya diberikan *treatment* (perlakuan) pada masing-masing kelas. Kemudian dilakukan *post-test*. Berdasarkan hasil pendidikan seks anak yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tahap *post-test* diperoleh angka rata-rata kelas eksperimen yaitu 88,91 dan angka rata-rata kelas kontrol adalah 77,83. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa t_{hitung} sebesar 2,256 dibandingkan dengan α 0,05 ($t_{tabel} = 2,07387$) dengan derajat kebebasan $dk (N_1-1) + (N_2-1) = 22$. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $2,256 < 2,07387$, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a diterima atau H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari video sentuhan boleh dan tidak boleh terhadap pendidikan seks anak di kelas awal Sekolah Dasar Negeri 02 Simpang Sugiran Kecamatan Guguak. Dapat sama-sama dilihat pengaruh dari video sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh yaitu anak tau bagian-bagian/ batasan yang boleh di sentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dan anak juga tau cara melindungi atau tindakan apa yang harus dilakukan jika orang lain menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terlihat hubungan hasil *pre-test* dan *post-test*. Hasil *pre-test* terlihat bahwa rata-rata kelas eksperimen yaitu 62,58 dan rata-rata kelas kontrol yaitu 61,91. Setelah diberikan *treatment* terlihat hasil *post-test* pendidikan seks anak pada kelas eksperimen dengan menggunakan video lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh lebih berkembang dengan rata-rata 88,91 sedangkan pada kelas kontrol menggunakan gambar memperoleh rata-rata 77,83. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan hasil *pre-test* dan hasil *post-test* pendidikan seks anak kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Roqib (2008) mengemukakan pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual pada anak yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang, pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek fisik, psikis, dan spiritual. Hasil pendidikan seks di kelas kontrol dengan menggunakan media gambar kurang menarik bagi anak, karena sering digunakan dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas kontrol yang lebih rendah dari kelas eksperimen. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan video sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh efektif terhadap pendidikan seks anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa simpulan dan saran terhadap hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh terdapat perbedaan tentang pendidikan seks anak di kelas awal SDN 02 Simpang Sugiran Kecamatan Guguak antara kelas eksperimen (1a) dibandingkan kelas kontrol (1b). Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan video sentuhan boleh dan tidak boleh dapat memengaruhi pendidikan seks anak. Sehingga nilai rata-rata yang diperoleh dari kelas eksperimen lebih tinggi (88,91) dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan nilai rata-rata (77,83).

Hasil uji hipotesis yang didapat yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $2,256 > 2,07387$ yang dibuktikan dengan taraf signifikan α 0,05 ini berarti hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak, dalam arti kata bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pendidikan seks anak kelompok eksperimen yang menggunakan video sentuhan boleh dan tidak boleh dan kelompok kontrol menggunakan media gambar di kelas awal SDN 02 Simpang Sugiran Kecamatan Guguak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa video sentuhan boleh dan tidak boleh terbukti berpengaruh dibandingkan dengan media gambar untuk pendidikan seks anak.

REFERENSI

Aziz, S. (2015). *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gava Media Press.

- Fakhuruddin, A.U. (2010). *Sukses Menjadi Guru TK-PAUD*. Jogjakarta: Bening.
- Justicia, R. (2016). Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9.
- Ligina, N.L., Mardhiyah, A. & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung. *Jurnal Perawatan* 9.
- Rakhmawati, D & Leni N. (2011). *Kreasi Unik dengan Sampah Bekas*. Jakarta: Indocamp.
- Roqib, M. (2008). Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan* 13 (2).
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, N.Y. (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks.
- Syafril. (2010). *Statistika*. Padang: Suka Bina Press.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.